

22/09/2024
Vol. 3, N°. 15/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 15/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

14. Por que o Bitcoin flutua muito?

A queda do valor e do interesse pelos Bored Ape Yacht Club (BAYC) e, de forma mais ampla, pelos NFTs (tokens não-fungíveis), pode ser compreendida dentro de um contexto econômico, cultural e tecnológico que afetou tanto o mercado de criptomoedas quanto o entusiasmo em torno desses ativos digitais. No início, o BAYC simbolizava o auge da cultura NFT, combinando arte digital exclusiva com elementos de comunidade e status social. No entanto, uma série de fatores contribuiu para a decadência desse mercado.

Boom e Colapso Especulativo

Os Bored Apes, lançados em abril de 2021, rapidamente ganharam valor devido à escassez (apenas 10.000 unidades), ao respaldo de celebridades e ao apelo social de fazer parte de uma comunidade exclusiva. Proprietários dos Bored Apes não apenas possuíam um avatar único, mas também recebiam benefícios adicionais, como o acesso a eventos exclusivos e direitos comerciais sobre seus NFTs. No entanto, uma parte significativa do mercado foi impulsionada por especulação. A compra e venda frenética de NFTs na esperança de ganhos rápidos levou a um aumento artificial de preços.

Com o tempo, à medida que os preços dos NFTs começaram a desacelerar, os especuladores abandonaram o mercado, criando um efeito dominó de desvalorização. Muitos perceberam que estavam comprando ativos que dependiam mais de "hype" do que de valor intrínseco, o que levou a um colapso generalizado nos preços.

Correção no Mercado de Criptomoedas

Outro fator determinante foi a queda no mercado de criptomoedas. O Ethereum, a principal blockchain usada para a criação e negociação de NFTs, sofreu uma desvalorização acentuada em 2022 e 2023, à medida que o entusiasmo em torno de ativos digitais diminuía. Como o valor dos NFTs está fortemente correlacionado com o valor das criptomoedas subjacentes, a correção no mercado cripto impactou diretamente o valor dos Bored Apes. Com o declínio no valor do Ethereum e a volatilidade geral do mercado cripto, os NFTs perderam grande parte de seu apelo como investimento.

Saturação e Falta de Utilidade

O sucesso inicial do BAYC gerou uma explosão de novas coleções de NFTs. Muitos projetos tentaram replicar o modelo dos Bored Apes, inundando o mercado com coleções de arte digital que prometiam exclusividade e comunidade. Isso resultou em uma saturação do mercado, na qual se tornava cada vez mais difícil para novos NFTs ou até para os estabelecidos, como o BAYC, manterem a atenção e o valor.

Além disso, muitos críticos começaram a questionar a utilidade dos NFTs. Fora o valor simbólico e estético de possuir uma arte digital, alguns começaram a perceber que o conceito de exclusividade digital tinha limites. Sem um uso prático claro, como em jogos ou no metaverso, o entusiasmo pelo mero colecionismo digital começou a minguar.

Mudanças na Cultura de Celebridades

As celebridades desempenharam um papel importante na ascensão do BAYC. Estrelas como Snoop Dogg, Eminem e Steph Curry compraram e promoveram Bored Apes, o que ajudou a impulsionar o valor da coleção e gerou grande publicidade. No entanto, esse envolvimento de celebridades começou a diminuir à medida que a "novidade" dos NFTs passou. O mercado de NFTs, que dependia de grande parte desse "hype" midiático, sentiu um impacto direto com o desinteresse crescente de figuras públicas e da mídia em geral.

Impactos Macroeconômicos e Avanço Regulatório

O ambiente econômico global também mudou drasticamente desde o auge dos NFTs. Inflação, alta nas taxas de juros e um cenário macroeconômico mais conservador pressionaram os investidores a reduzir sua exposição a ativos de risco. NFTs, sendo ativos especulativos, foram um dos primeiros a sofrer com essa mudança de comportamento.

Além disso, o avanço regulatório em torno dos criptoativos trouxe mais incerteza. O aumento da vigilância de órgãos governamentais e de regulamentação sobre criptomoedas e NFTs criou um ambiente de incerteza, tornando-os menos atrativos para investidores de longo prazo.

Perspectivas Futuras

A decadência dos NFTs, simbolizada pela queda no valor dos Bored Apes, reflete uma correção natural após uma fase de intensa especulação. Embora o mercado de NFTs ainda tenha potencial de crescimento em áreas como jogos, propriedade intelectual e ativos digitais no metaverso, o conceito de NFTs como itens exclusivamente colecionáveis parece ter alcançado seu ponto máximo de interesse.

Essa mudança de foco reflete a necessidade de maior utilidade e inovação no espaço dos NFTs. O mercado está em fase de reavaliação, com mais investidores focados em projetos que oferecem aplicações práticas, como GameFi, contratos inteligentes e metaverso, em vez de arte digital puramente especulativa.

Em suma, a queda do BAYC e das NFTs em geral é resultado de uma combinação de especulação excessiva, mudanças no mercado de criptomoedas, saturação do mercado, e uma correção nas expectativas em relação ao valor e à utilidade desses ativos digitais.

Arte digital da Semana

Um macaco chateado gerado pela IA do Wall-e

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Seta verde região de muito suporte;
- Continuamos em leve canal de queda, melhor ver em tempos menores.
- Mac'D paralelo (Círculo amarelo) observar a linha vermelha, perdendo quando perde inclinação entramos em consolidação ou pullback, se cruzar a linha verde é ainda mais certo;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

BTCUSD - Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Mac´D com reação, com inclinação longe de zero (Círculo amarelo) cruzamento das linhas, as chances consolidação ou pullback (continua);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Preço se mantém dentro do Canal de Azul de baixa.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Círculos marrons mostram as inversões do preço respeitando o canal;
- Mac´D (Circulo Amarelo) circulando sobre a linha zero. Sem novidade;
- Volume continua baixo.

OBS: Estamos num estreitamento entre os pontos de máximo e mínimo dos preços, atenção a estes rompimentos.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis suporte de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D cruzando e retornando a linha zero, sem grandes informações (círculo amarelo);
- Volume baixos (círculo Laranja).

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online ✓

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL